

XALQARO MOLIVAVIY MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Tuychiyev Abduraxmon G'ofurovich, dotsent, i.f.f.d.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.

a.tuychiyev69@gmail.com, +998996008541

Yusupova Dilnigor A'zamjon qizi

“Moliyaviy va moliyaviy texnologiyalar” yo'nalishi

2-bosqich talabasi, dilnigoryusupova @ gmail.com

+998880940506

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17688505>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 23-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Raqamli texnologiyalar, xalqaro moliyaviy tizim, blokcheyn, raqamli to'lov tizimlari, kriptovalyuta, sun'iy intellekt, Big Data, moliyaviy integratsiya, global iqtisodiyot, tranzaksiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolamizda raqamli texnologiyalarning xalqaro moliyaviy munosabatlarni rivojlantirishdagi o'рни va ahamiyatini tahlil qilamiz. Raqamli transformatsiya jarayonlari natijasida moliyaviy operatsiyalarni avtomatlashtirish, blokcheyn texnologiyasi, raqamli to'lov tizimlari hamda kriptovalyutalarning xalqaro savdo va investitsiyalarga ta'sirini o'rganamiz. SHuningdek, xalqaro moliya tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish, xavfsizligini ta'minlash hamda moliyaviy integratsiyani chuqurlashtirish bo'yicha o'z taklif va tavsiyalarimizni beramiz.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini isloh qilish, xususan sohada raqamli boshqaruv tizimini rivojlantirish, birlamichi ishlab chiqaruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini takomillashtirish, sohaga raqamli texnologiyalarni jalb qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O'zbekiston — 2030 strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son farmonida “... raqamli texnologiyalarni rivojlantirgan holda mamlakatni mintaqaviy «IT-HUB»ga aylantirish, IT xizmatlar va dasturiy mahsulotlar eksporti hajmini 5 milliard dollarga yetkazish, BMTning Elektron hukumat reytingida top-30 talikka kirishga erishish, IT-park rezidentlari sonini 10 barobar oshirish, ular tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmining yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 2,2 foizga yetkazish va ularda yaratilgan ish o'rinlari sonini 100 mingtaga yetkazish, IT-parkda xorijiy kompaniyalar uchun «Raqamli texnologiyalar xalqaro markazi»ni tashkil qilish orqali xorijiy kompaniyalar vakolatxonalari sonini 1000 taga yetkazish”- deb alohida ta'kidlab o'tilgan.

Mamlakatimizni yaqin kelajakdagi ijtimoiy-iktisodiy taraqqiyotini dunyodag eng rivojlangan davlatlarning iqtisodiy jihatdan yuqori rivojlanish darajasiga yetkazishni maqsad qilgan O'zbekistonning raqamli texnologiyalar borasida xalqaro moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish, raqamli transformatsiya jarayonlari natijasida moliyaviy operatsiyalarni

avtomatlashtirish, blokcheyn texnologiyasi va raqamli to'lov tizimlarini o'rganash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekspertlarning fikriga ko'ra, kelgusida moliyaviy bozorlar tobora ko'proq raqamlashtirilgan bo'lib, texnologik innovatsiyalar va fintech kompaniyalarining roli oshadi. Bu esa bozorlardagi operatsiyalar samaradorligini oshiradi. [1]

Na osnovanii bibliograficheskogo analiza, provedyonogo po materialam zarubejnyx stran, v chislo uchyonyx, zanimavshixsya issledovaniyem dannoy temy, mojno vklyuchit sleduyuyix avtorov: Adolf A. Berle va Gardiner C. Means, R. Solow, Michael C. Jensen va William H. Meckling, John R. Boatright, Stephen Bainbridge.[2]

Bugungi kundalik hayotimizda "Raqamli texnologiyalar", "xalqaro moliyaviy tizim", "blokcheyn", "raqamli to'lov tizimlari bulutli texnologiyalar", "kriptovalyuta", "sun'iy intellekt", "Big Data", "moliyaviy integratsiya", "global iqtisodiyot", "tranzaksiya", "kiberxavfsizlik" kabi tushunchalar mazmunini ifodalash bo'yicha olimlarning turli fikrlari va bularga bergan ta'riflari mavjud. [3]

Raqamli texnologiyalar — bu axborotni raqamli shaklda qayta ishlash, saqlash, uzatish va tahlil qilish imkonini beruvchi texnologik vositalar va tizimlar majmuasidir. Bunga kompyuter tizimlari, internet tarmoqlari, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, blokcheyn, "Big Data" (katta ma'lumotlar) hamda raqamli to'lov platformalari kiradi. Ushbu texnologiyalar bugungi global iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, moliya sohasini ham tubdan o'zgartirib yubormoqda.

Xalqaro moliyaviy tizimda raqamli texnologiyalar bir nechta yo'nalishda muhim rol o'ynaydi. Avvalo, ular moliyaviy operatsiyalarni tez, qulay va shaffof shaklda amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, xalqaro to'lov tizimlarida raqamli platformalar yordamida tranzaksiyalar soniyalar ichida amalga oshirilmoqda. Bu esa savdo aloqalari va investitsion oqimlarning samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar moliyaviy institutlar uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, tavakkalchiliklarni kamaytirish hamda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar kredit risklarini baholash, firibgarlik holatlarini aniqlash va investitsiya qarorlarini optimallashtirishda keng qo'llanilmoqda.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar xalqaro moliyaviy munosabatlarni modernizatsiya qilish, ularning samaradorligi va ishonchliligini oshirishda asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning jadal rivojlanishi kelgusida global moliya tizimini yanada integratsiyalash va avtomatlashtirishga xizmat qiladi.

Blokcheyn, raqamli to'lov tizimlari va ularning xalqaro moliya operatsiyalariga ta'siri.

- **Blokcheyn texnologiyasi** — bu ma'lumotlarni markazlashmagan tarzda saqlovchi va har bir tranzaksiyani shaffof tarzda qayd etuvchi raqamli reyestr tizimidir. Ushbu texnologiya xavfsizlik, tezkorlik va shaffoflikni ta'minlab, xalqaro to'lovlar hamda valyuta operatsiyalarida ishonchni oshiradi.
- **Blokcheyn** orqali banklararo hisob-kitoblar vositachilarsiz amalga oshiriladi, bu esa xarajatlarni kamaytiradi va vaqtni tejaydi.
- **Raqamli to'lov tizimlari** (PayPal, Revolut, Apple Pay, WeChat Pay va boshqalar) xalqaro savdoda elektron to'lovlarni qulay shaklda amalga oshirish imkonini beradi.
- Bu tizimlar **transchegaraviy operatsiyalarni** osonlashtirib, xalqaro savdo jarayonlarini tezlashtiradi.
- **Kriptovalyutalar** (masalan, Bitsoin, ethereum) xalqaro moliya operatsiyalarida muqobil to'lov vositasi sifatida foydalanilmoqda.
- Raqamli to'lov tizimlari orqali **naqd pulsiz iqtisodiyot** shakllanmoqda, bu esa global moliyaviy tizimni yanada rivojlantiradi va integratsiyalaydi.

- SHu bilan birga, raqamli to'lovlar bilan bog'liq **kiberxavfsizlik, regulyatsiya** va **identifikatsiya** masalalari ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar global moliya tizimining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, xalqaro moliyaviy munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari nafaqat to'lov tizimlarini soddalashtirish, balki xalqaro savdo, investitsiya va kapital oqimlarini samarali boshqarish imkonini ham bermoqda. SHu sababli, xalqaro moliya tizimini yanada takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish istiqbollari juda yuqori.

Kelajakda blokcheyn texnologiyasiga asoslangan raqamli to'lov tizimlari kengroq qo'llanilib, banklararo vositachiliksiz to'lov tizimlari rivojlanadi. Bu esa tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi, xavfsizlik darajasini oshiradi va to'lovlarni tezlashtiradi. SHuningdek, sun'iy intellekt, "Big Data" va bulutli texnologiyalar yordamida xalqaro moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish, risklarni oldindan prognozlash va boshqarish imkoniyatlari kengayadi.

Raqamli moliyaviy tizimni rivojlantirishda davlatlar o'rtasidagi hamkorlik ham muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tashkilotlar tomonidan yagona standart va me'yorlarni joriy etish raqamli moliya tizimini global miqyosda uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. SHu bilan birga, kiberxavfsizlikni ta'minlash, ma'lumotlar maxfiyligini himoya qilish va qonunchilikni moslashtirish kabi masalalar ham dolzarb yo'nalishlardan biridir.

Bugungi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar xalqaro moliyaviy tizimni modernizatsiya qilish va uni yangi bosqichga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Jahon moliya bozorlarida raqamli transformatsiya jarayonlari kengayib, an'anaviy moliyaviy operatsiyalar o'rnini avtomatlashtirilgan, tezkor va shaffof raqamli tizimlar egallamoqda. Bu esa davlatlar o'rtasidagi moliyaviy integratsiyani chuqurlashtirib, xalqaro to'lovlar va investitsiyalar hajmini oshirishga xizmat qilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, xususan, blokcheyn, raqamli to'lov tizimlari, kriptovalyutalar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) kabi innovatsion yechimlar moliyaviy operatsiyalarning xavfsizligi va aniqligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu texnologiyalar orqali banklararo hisob-kitoblar vositachilarsiz amalga oshirilmoqda, bu esa xarajatlarni kamaytirish va tranzaksiyalar tezligini oshirish imkonini beradi. Natijada xalqaro moliyaviy hamkorlik yanada samarali, ishonchli va barqaror tus olmoqda.

SHu bilan birga, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. eng avvalo, kiberxavfsizlik, ma'lumotlar maxfiyligi va huquqiy me'yorlarning uyg'unlashmaganligi xalqaro moliya tizimi uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda. SHu sababli, xalqaro miqyosda yagona raqamli standartlarni ishlab chiqish, davlatlar o'rtasida axborot almashish mexanizmlarini mustahkamlash va raqamli infratuzilmani rivojlantirish zarurdir.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar asosida xalqaro moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish, global bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganimizda, raqamli texnologiyalar asosida xalqaro moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish nafaqat iqtisodiy o'sishning yangi manbai, balki global moliya tizimining barqarorligi va ishonchliligi uchun muhim omillardan biridir. Ularning samarali qo'llanilishi xalqaro iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish, investitsiya jarayonlarini yengillashtirish va moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. SHu boisdan ham, raqamli texnologiyalarni izchil rivojlantirish va ularni xalqaro moliyaviy amaliyotda keng qo'llash bugungi kunning eng ustuvor strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'ychiyev, A. (2023). Agrobiznesni innovatsion rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirishning metodologik asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
2. Tuychiev Abdurakhmon Gofurovich, Associate Professor, Doctor of Philosophy, Tashkent State University of Economics. (2025). THE ROLE AND IMPORTANCE OF FINANCIAL MARKETS IN THE MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSETS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486394>
3. Tuychiyev, A. G. (2019). Mejdunarodnye i regionalnye tendentsii i problemy finansirovaniya innovatsiy i ix transferta v malyy biznes. *Finansovyy menedjment*, (5), 62-71.
4. Karimov A.A, Xolboyev I.M "Raqaqli iqtisodiyot asoslari" – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2022.
5. Omonov B. "Xalqaro moliya va to'lov tizimlari" – Toshkent: TDIU nashriyoti, 2021.
3. Murodov S.R. "Moliyaviy texnologiyalar (FinTech) va ularning rivojlanish istiqbollari" – Toshkent, 2023.
4. Jahon banki (World Bank). Digital Finansial Servises and Finansial Inslusion. – Washington D.S., 2022.
5. International Monetary Fund (IMF). The Future of Digital Finanse and Global Monetary Systems. – IMF Report, 2023.

